

RESIDÊNCIA KUBITSCHEK: HABITAR NA PAMPULHA, HABITAR NA MODERNIDADE

CARSALADE, FLÁVIO

UFMG

favio.carsalade@terra.com.br

BRANDÃO, MARIANA GUIMARÃES

Diretoria de Patrimônio Cultural - DIPC/FMC/PBH

marigb1972@yahoo.com.br

RESUMO

A casa da Família Kubitschek foi encomendada por JK a Oscar Niemeyer durante o período de implantação do bairro residencial na Pampulha (1943), como exemplo de bem morar no novo bairro. A casa foi implantada em terreno de 2.800 metros quadrados com grande afastamento frontal e quintal com pomar e pavilhão de piscina, contando com jardins de Burle Marx e, internamente, com obras de Alfredo Volpi e Paulo Werneck.

O projeto se organiza através de planta em "U", com pátio central, com o volume principal, destinado ao estar, paralelo à rua, onde se destaca o "telhado-borboleta".

Após sua desapropriação em 2005, a casa foi restaurada e adaptada, em 2013, para servir como uma casa-museu, conservando sua ambiência doméstica e, abrigado na garagem, um memorial da construção da Pampulha. A residência ainda abriga várias peças de mobiliário adquiridas para a própria residência pela família Kubitschek, que morou nela até 1945, e pela família Guerra, que adquiriu a casa em 1951 e ali viveu até 2005.

O projeto de restauro e expográfico para a casa partiu da premissa de preservá-la como residência – Casa Museu – uma vez que ela conta a forma de morar modernista. Assim, a expografia propõe um percurso sensorial e afetivo que revela a casa como expressão do ethos modernista, atravessando arquitetura, cotidiano e relações pessoais. A ambientação destaca desde o contexto histórico e político do Modernismo até o uso íntimo dos espaços, valorizando a memória de seus moradores e visitantes, como Juscelino Kubitschek e a família Guerra.

O Museu Casa Kubitschek consolida as ações de valorização do Modernismo, além de incrementar o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, representando a arquitetura modernista residencial no roteiro turístico do bairro.

Palavras-chave: MUSEU-CASA, PATRIMÔNIO CULTURAL, NIEMEYER, JK, JUSCELINO KUBITSCHEK

A CASA JK: UM MARCO, UM EXEMPLO DE “BEM VIVER”

Considerando a criação do Complexo da Pampulha como marco inaugural do Modernismo na arquitetura de Belo Horizonte, destacamos neste trabalho a residência projetada por Oscar Niemeyer, para o então prefeito Juscelino Kubitschek, construída em 1943, na orla da Lagoa, a atual Av. Otacílio Negrão de Lima, nº4188. Criada para ser um modelo de casa de campo, um exemplo de ocupação para o bairro que inauguraria a “modernidade”, ela representou um marco divisor onde, até então, predominavam as edificações ecléticas, neoclássicas, neocoloniais ou art déco.

A casa Kubitschek é um exemplo da peculiaridade do modernismo de Oscar Niemeyer e vai revelando, aos poucos, na medida em que a percorremos, traços da arquitetura colonial mineira, reduto de Diamantina, cidade natal de JK. Os temas das fachadas posteriores da casa e do bloco de serviço remetem a esta arquitetura: treliças e esquadrias em madeira pintada; baldrame em pedra; pequena varanda, tipo balcão, articulando um dos dormitórios ao pátio interno. Modernismo e tradição se superpõem no objeto e desta sobreposição resulta uma qualidade estética singular, conferindo-lhe identidade e reafirmando a natureza artística do objeto arquitetônico.

Com notável clareza perspectiva e inovadora solução de cobertura em planos convergentes para uma calha central, solução popularmente chamada de telhado “borboleta”, guardando certa semelhança com a casa Errazuriz de Le Corbusier e Pierre Jeanneret de 1930, a casa Kubitschek reúne características universais da linguagem modernista e particularidades que a identificam, lhe conferem singularidade e revelam a expressão de pessoal de Niemeyer, características estas que são comuns a todas as obras do conjunto da Pampulha.

Concebida para ser uma casa de campo, a residência em questão contém espaços especializados de lazer: sala de jogos, piscina, vestiário. É uma casa para receber, com um amplo setor social e um bem resguardado setor íntimo, diferenciação exteriorizada na forma.

Dialogando de maneira harmoniosa esses espaços, possuem bens móveis e integrados que caracterizam de forma peculiar o modo de viver do homem moderno em Belo Horizonte.

Implantada em um terreno de dimensões generosas, voltado para a lagoa, conta com um grande recuo frontal, onde destaca-se um exuberante jardim - com paisagismo de autoria de Roberto Burle Marx - que enfatiza a imponência do objeto arquitetônico e valoriza o percurso na hierarquização do espaço. A implantação da Casa Kubitschek reflete uma nova concepção de moradia moderna, em que a residência deixa de se alinhar diretamente à rua e o quintal perde sua função produtiva, passando a ser voltado ao lazer. A organização espacial é estruturada em três setores distintos — social, íntimo e de serviços —, marcando uma clara setorização funcional. Aproveitando o desnível natural do terreno, a casa adota uma solução em “meios níveis”, criando uma transição suave e integrada entre os espaços sociais e íntimos. O projeto se organiza através de planta em “U”, com pátio central, com o volume principal, destinado ao estar, paralelo à rua, onde se destaca o “telhado-borboleta”.

Os jardins de Burle Marx são diferenciados em função das vocações do terreno. A parte frontal apresenta uma composição mais cênica, com referências à própria Pampulha (um pequeno lago como elemento central da

composição), e à Diamantina (lajeado de pedra que leva à entrada da casa). A parte posterior abriga as porções do pátio interno e da piscina, intermediadas por um pomar. O pátio, destinado ao convívio da família, é intimista e também apresenta o lajeado de pedra cercado por obras de arte. A partir dele, como um ambiente de transição entre a casa e o setor da piscina, a vegetação vai ganhando porte até o pomar. Percebe-se, ainda, a presença da arte na paisagem, no mural de Volpi, na varanda frontal e no painel de pastilhas cerâmicas de Paulo Werneck, no pátio interno. As obras de arte estão de tal forma relacionadas à casa que não se podem imaginar os espaços sem elas. A integração das artes (arquitetura e as artes plásticas) - proposta no período renascentista e retomado no movimento modernista - é claramente vista no conjunto arquitetônico da Pampulha e, em especial nesta edificação.

A casa Kubitschek manteve-se com sua ambiência singular graças a sua antiga moradora, D. Juracy Guerra, que viveu mais de 50 anos no imóvel, até seu falecimento em 2004. D. Juracy era viúva de um importante assessor de Juscelino Kubitschek, o Dr. Joubert Guerra, que comprou a residência de JK poucos anos depois de sua construção e manteve a história original da casa agregando a ela a história de sua família que, assim como a de Juscelino, também é oriunda de Diamantina. Segundo relatos dos antigos proprietários, o mobiliário que se encontra na casa foi adquirido por ocasião da compra do imóvel em 1951, década auge da produção do design moderno brasileiro, contando com moveis de design de reconhecimento nacional e internacional.

Figura 2. Fotos do mobiliário da década de 1950 quando o imóvel ainda era uma residência. S/d. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

A casa, então, se enquadra num tipo de edificação cujo acervo e arquitetura são significativos tanto para a história da cidade, quanto como exemplares referenciais na história da arquitetura e do design brasileiro. Nesse sentido, a edificação e seu acervo marcam a forma de viver do homem moderno belo-horizontino no momento em que a cidade se inseriu no Brasil – e no mundo – como referência inovadora na concepção arquitetônica.

Importante salientar que esta edificação, além de possuir tombamento Federal desde 1994, estadual desde 2009 e de ter sido protegida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), como parte do Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências em 2003, está inserida no “Inventário da Arquitetura Modernista – Estudo de dois bairros: Cidade Jardim e São Luís”, elaborado pela então Gerência de Patrimônio Histórico Urbano/GEPH-PBH (atual Diretoria de Patrimônio Cultural/DIPC), em parceria com a arquiteta e professora da PUCMINAS, Denise Marques Bahia. O modo de viver dos anos 40, 50 e 60 influenciou diretamente a produção arquitetônica, a qual passou a expressar e simbolizar as transformações nos hábitos e costumes de um período em que a ideia de modernidade ganhou força, sobretudo por iniciativa do então prefeito Juscelino Kubitschek, em sua gestão de 1941-1945. A partir deste inventário desenvolvido pela Diretoria de Patrimônio e dos depoimentos de D. Juracy Guerra, foi desenvolvida, na Casa do Baile, a exposição “O Modernismo em Belo Horizonte: costumes, design e ambiente urbano”, que pretendeu mostrar o modo de viver dos belo-horizontinos nas décadas de 1940, 1950 e 1960, reafirmando a importância das práticas sociais no surgimento e na consolidação desse movimento na formação da identidade cultural da cidade.

Figura 3. Levantamento arquitetônico da residência já construída, 1948. Fonte: Secretaria Municipal de Política Urbana - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Figura 4. Casa Kubitscheck. Vista geral da residência. S/d. Fonte: Cartão postal antigo.

Em 2005, o imóvel foi desapropriado pela Prefeitura de Belo Horizonte para ser um equipamento cultural, incorporando-se ao conjunto arquitetônico modernista da Pampulha, de autoria de Oscar Niemeyer.

O PROJETO DE RESTAURO E SEU USO COMO CASA MUSEU

O projeto de restauro se inseriu na proposta de recuperação e readequação do imóvel para o novo uso de museu, vinculado à Fundação Municipal de Cultura (FMC). Segundo proposta da FMC, a edificação funcionaria como uma Casa Museu, entendida como um espaço museológico que preserva as características arquitetônicas, simbólicas e espaciais, uma vez que todo o mobiliário original da residência também foi desapropriado e compõe o acervo integrado da casa.

O projeto de restauro e expográfico para a casa partiu da premissa de preservá-la como residência – Casa Museu – uma vez que ela conta a forma de morar modernista. A partir do conceito do novo uso, buscou-se, com o projeto, restaurar a residência em suas características essenciais, mantendo os espaços originais, inclusive a área não edificada ao seu redor, seus jardins – projeto de Roberto Burle Marx – e o pomar, concentrando as intervenções de adaptação no setor de serviço e no pavimento da antiga garagem, além da edícula ao fundo. O setor de serviço foi adaptado para receber as funções administrativas do Museu e a garagem foi transformada em local para exposições temporárias, que recebeu quando da inauguração do museu, uma exposição sobre a Pampulha antes de Juscelino e Niemeyer. Dessa forma, os espaços fundamentais da residência foram mantidos e recuperados, com o objetivo de receber o mobiliário restaurado e garantir a criação de um espaço residencial modernista ressignificado.

a casa restaurada
2010/2011

Figura 5. Casa Kubitschek, Belo Horizonte, após a restauração, 2010/2011. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Figura 6. Casa Kubitschek, Belo Horizonte, após a restauração, 2010/2011. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Figura 7. Casa Kubitscheck, Belo Horizonte, após a restauração, 2010/2011. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Figura 8. Casa Kubitscheck, Belo Horizonte, após a restauração, 2010/2011. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Para a inauguração em 2013, foi pensada a exposição “Casa Kubitschek: uma invenção modernista do morar” que articula história e memória da residência por meio de objetos, espaços e vivências. A narrativa propõe um percurso sensorial e afetivo que revela a casa como expressão do ethos modernista, atravessando arquitetura, cotidiano e relações pessoais. A exposição busca, dessa forma, potencializar, dar visibilidade ao invisível, aproximando-se das abordagens historiográficas que têm por objeto as micro-histórias ou a vida cotidiana. A experiência fenomenológica também se apresenta como possibilidade de fruição, na medida em que propicia um entendimento da casa anterior ao conhecimento racional, que apela aos sentidos, operando, assim, com a memória visual, auditiva, gosto-olfativa, com lembranças e esquecimentos.

Conta-se a história de uma casa modernista por meio de espacializações, objetos e estímulos sensoriais que ampliam a experiência do visitante, de modo a oferecer-lhe, também, uma abertura e um convite a voltar-se para si mesmo, para sua própria história, memória e identidade.

Figura 9. Museu Casa Kubitschek, Belo Horizonte, 2013. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Figura 10. Museu Casa Kubitscheck, Belo Horizonte, 2013. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Figura 11. Museu Casa Kubitscheck, Belo Horizonte, 2013. Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural - Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Espaços geométricos e afetivos, racionalizados e vividos desdobram-se e somam-se no caminho percorrido, que vai da orla da Lagoa da Pampulha, passando pelo exuberante e singular jardim frontal criado por Burle Marx, seguindo pelos espaços sociais e íntimos da casa, até chegar ao pátio posterior, de onde se pode ver, ao lado do painel de Paulo Werneck, o pomar e, por fim, pensar em nós mesmos, nas transformações e permanências de que são feitas a natureza, a arte e a vida.

A ambientação destaca desde o contexto histórico e político do Modernismo até o uso íntimo dos espaços, valorizando a memória de seus moradores e visitantes, como Juscelino Kubitschek e a família Guerra.

A mostra convida à reflexão sobre identidade, tempo e modos de habitar. Nesse sentido, o visitante participa da casa em sua função residencial, vivenciando os espaços modernistas como se apresentavam, contextualizados com o mobiliário e objetos pessoais. A expografia foi pensada de forma a complementar a experiência de vivenciar a casa, não se mostrando protagonista. Ela complementa a experiência na medida em que apresenta os cômodos como eram quando residência da família Guerra.

A experiência do modernismo em Belo Horizonte, da qual a Casa Kubitschek é exemplar, encontrou as mais variadas formas de expressão e apropriação. Nesse sentido, o Museu Casa Kubitschek consolida as ações de valorização do Modernismo, além de incrementar o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, representando a arquitetura modernista residencial no roteiro turístico do bairro.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODO ATEMPORAL DE MORAR NA CASA KUBITSCHEK

O poeta Carlos Drummond de Andrade disse, em poema bastante conhecido, que *“E como ficou chato ser moderno, Agora serei eterno”*. Os versos do poeta podem servir de ponto de partida quando nos propomos a analisar alguns aspectos da casa projetada por Oscar Niemeyer para o prefeito que, preocupado com a necessidade de ocupação residencial do novo bairro, quis dar o exemplo construindo para si uma casa naquele tão distante bairro que parecia estar, então, fora de Belo Horizonte.

Começamos pelo projeto. Muito se diz que os modernistas brasileiros realizaram a ponte entre nosso passado colonial e a nova arquitetura. Se isso pode ser verdade no caso de Lúcio Costa, por palavras e atos, no caso de Oscar, o que vemos é um reconhecimento meio forçado na exegese de suas obras: *“usou o azulejo por ser uma tradição colonial”, “as formas curvas lembram as igrejas de Ouro Preto”* e outras falas de difícil aplicação imediata. No entanto, no caso da Casa JK, o arquiteto, ao procurar gerar memórias afetivas ao seu cliente, realiza propositalmente uma estratégia singular em sua obra: uma colagem de elementos ligados à tradição mineira. Dizemos elementos de maneira ampla, quer relativos à fruição espacial, quer relativos a estilemas estéticos.

Diferentemente das casas da Pampulha onde os limites entre casa e espaço externo procuram ser fluidos, a presença de um quintal com pomar contrasta com a perseguida integração da piscina com o bloco residencial. Curioso que ela se situa após o pomar, muito mais intimista do que preconizava a cartilha da época. Além disso, a entrada da casa por uma ampla varanda - que melhor poderia ser chamada de *“alpendre”* reflete a mineiridade de resguardar, para um segundo momento, na sequência de entrada, o contato com o interior da

residência. O pátio formado pela implantação em “U” é como uma pequena praça interna, com um caráter também mais íntimo do que de jardim devassado a partir de uma sala envidraçada. Para se chegar ao ambiente íntimo, estruturado como uma sequência de alcovas da arquitetura colonial mineira, há transições e pausas. De maneira parecida com as antigas casas rurais, o setor de serviço não se mistura com os outros e mesmo para se alcançar a cozinha, há também a existência de alguns filtros.

O uso da madeira na empena frontal, as pedras dos pisos e baldrames, as esquadrias e treliças de madeira pintada, a predominância da massa volumétrica, todas essas citações criam uma estratégia plástico-compositiva inusitada para o autor e, de certa maneira, a tornam especial na historiografia da arquitetura moderna brasileira, por sua exemplaridade isolada no movimento. Mesmo a cobertura “borboleta” não deixa de ser uma referência, ainda que provocativa, à ideia mineira de que, “para ser casa, tem de ter telhado”.

Os que nela habitaram, não apenas “conviveram” com as naturais limitações e direcionamentos causados pelas decisões arquitetônicas. Na verdade, eles foram estimulados pela riqueza ambiental que a casa propôs e com ela dialogaram e fruíram seus espaços, conversando com a casa como se ela fosse um membro da família. Desconfiamos que, se não tivesse se tornado pública, a casa continuaria a ser um membro de qualquer família que nela habitasse.

A presença do habitar é tão forte no projeto que, ao se tornar pública, essa função se impôs. Diferentemente da grande maioria dos casos, onde a edificação tombada se descaracteriza para servir a programas exógenos, trocando quartos por salões de exposição, dentre outros tantos câmbios, a obra original de Niemeyer se impôs ao restauro e à adaptação para novo uso: os que a visitam continuam, de certa maneira, a habitá-la como moradores. Atemporalmente: ela cansou de ser moderna e resolveu ser eternamente casa.

BIBLIOGRAFIA

ARTE EM REVISTA. São Paulo, Publicação do CEAC - Centro de Estudos de Arte Contemporânea, número 4, Ano 2, 2ª edição, 1983.

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

_____. Walter Gropius y el Bauhaus. Buenos Aires: Editorial Nueva Vision, 1957.

AUGÉ, Marc. Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas, São Paulo: Papirus, col. Travessia do século, 1994.

A&V - Monografias de arquitectura y vivienda. Madrid, Editora AVISA (Arquitectura Viva), Número 13, 1988.

BAHIA, Denise Marques. O sentido de Habitar e as formas de morar: a experiência modernista na arquitetura residencial de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 1999. (Dissertação de Mestrado).

BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 1971. (1ª edição: 1964).

BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudo Históricas e Culturais, 1995.

- BH: horizontes históricos/ Org. Eliana de Freitas Dutra; [textos]: Ciro Flávio Bandeira Mello [et al.] – Belo Horizonte: C/ Arte, 1996.
- BENÉVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- _____. The European Cities Oxford: Blackwell Publishers, 1993.
- BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- BOJUNGA, Cláudio. "JK- O artista do impossível". Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
- CÂNDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: história e crítica, - Modernismo, vol. 2, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
- CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes e OLIVEIRA, Olívia Fernandes. (org.). (Re)Discutindo o Modernismo – Universalidade e diversidade do Movimento Moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia, 1997.
- _____. Sentido da formação: três estudos sobre Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
- CERTEAU, Michel de; Giard, Luce; Mayol, Pierre. A invenção do cotidiano: vol. 2. Morar, cozinhar. Petrópolis: Vozes, 1997.
- COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- GARVIN, Alexander. Are Garden cities still relevant? APA Proceedings (New York) 1998.
- GIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Editora UNESP, 1997.
- GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial Dossat, 1982.
- GOUGH, Philip Foz-Drummond. O contrapeso da ordem: o desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897- 1964), dissertação de mestrado (mimeo), 1994.